

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов Х.Т. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontsepsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

- guruhdagi o'quvchilarning o'zaro muloqotlari jarayonida, boshqalarning qobiliyatlarini tushunib yetish;

- boshqalar bilan o'zaro muloqotda bo'lish va ularning yordamiga muhtojlik zaruratining shakllanishi;

- o'quvchilarda musobaqa, raqobatchilik kayfiyatlarini rivojlantirish.

Shuning uchun interfaol usullardan foydalanib o'qitish guruhlarida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan ikkita asosiy funksiyalar amalga oshirilishi lozim:

- o'qitishning pragmatik jihati qo'yilgan o'quv masalasini yechishning shartligi;

- tarbiyaviy masalalarni yechish yani hamkorlikdagi ish jarayonida guruh a'zolariga yordam ko'rsatishni shakllantirish.

Xulosa o'rnida shularni muhim deb bilamizki, har bir fan va mavzu raqamli texnologiyalar yordamida yoritilish jarayonida avvalo talaba yuqori darajali bilim olishi hamda yuqori kasbiy kompetentligini shakllantirishga qaratish, ularni kelgusida salohiyatli va raqobat bardosh kadrlar bo'lib yetishishlariga yordam beradi. Bu avvalo, jamiyatni yuqori texnologiyalar rivojlantirishiga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan, zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash kelgusida ham ta'lim va tarbiya beradigan dargohdan salohiyatli yoshlar yetishib chiqishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. British Educational Communications and Technology Agency (Becta), (2004). A review of the research literature on barriers to the uptake of ICT by teachers. Retrieved from <http://www.becta.org.uk>.

2. Allayarova, S.N. Implementation of modern information communication technologies (Ict) in higher education sector: International experience and the example of Uzbekistan (2019) International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 9 (1), pp. 386-392.

3. Allayarova S.N. "Masofaviy ta'lim: mazmuni, imkoniyatlari va kamchiliklari" Academic research in educational sciences. 2021 yil. 930-935-b.

4. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - T.: 2007. -305-b.

UO'K 372.31

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INFORMATIKA TA'LIMINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

<https://zenodo.org/records/15776736>

Mo'minov Isroil Xudoyshukur o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarning o'rni, ularning o'quvchilarning axborot savodxonligini oshirishdagi ahamiyati hamda ta'lim jarayoniga kiritish strategiyalari tahlil etiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quv jarayonini takomillashtirish usullari yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, informatika, innovatsion texnologiyalar, raqamli ta'lim, robototexnika, dasturlash, interfaol metodlar, axborot savodxonligi.*

Abstract. *This article analyzes the role of innovative technologies in teaching informatics in primary grades, their significance in improving students' information literacy, and strategies for integrating them into the educational process. Additionally, methods for enhancing the learning process using modern technologies are discussed.*

Key words: *primary education, informatics, innovative technologies, digital education, robotics, programming, interactive methods, information literacy.*

Аннотация. В данной статье анализируется роль инновационных технологий в преподавании информатики в начальных классах, их значение в повышении информационной грамотности учащихся, а также стратегии их интеграции в образовательный процесс. Также рассматриваются методы совершенствования учебного процесса с использованием современных технологий.

Ключевые слова: начальное образование, информатика, инновационные технологии, цифровое образование, робототехника, программирование, интерактивные методы, информационная грамотность.

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) rivojlanishi ta'lim jarayonida ham o'z aksini topmoqda. Boshlang'ich sinflarda informatika fanining o'qitilishi o'quvchilarning dastlabki texnologik savodxonligini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi [1]. An'anaviy ta'lim metodlaridan farqli o'laroq, innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonini interfaol qilish, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ularning mustaqil o'rganish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan zamonaviy ta'lim usullari orasida raqamli resurslar, robototexnika, dasturlash muhiti va interfaol vositalar keng qo'llanilmoqda [2]. Mazkur yo'nalishdagi tadqiqotimizda boshlang'ich sinflarda informatika ta'limiga oid ilmiy adabiyotlar, o'quv dasturlari hamda pedagogik tajribalarga tayanildi. Ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

Adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish – Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyatini chuqur anglash maqsadida turli manbalarga asoslangan ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Ilmiy maqolalar, monografiyalar, dissertatsiyalar va darsliklar o'rganilib, informatika ta'limida qo'llanilayotgan zamonaviy metod va texnologiyalar tahlil qilindi. Xalqaro va mahalliy tajribalar taqqoslanib, turli ta'lim tizimlarida innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish darajasi, samaradorligi va o'qitish strategiyalari bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirildi. Shuningdek, raqamli ta'lim platformalari va ularning boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'siri bo'yicha statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Eksperimental tadqiqotlar o'tkazish – Informatika fanida innovatsion texnologiyalarning samaradorligini baholash uchun tajriba sinflarida eksperimentlar o'tkazildi. Eksperimentlar davomida turli xil innovatsion vositalarning ta'lim jarayoniga ta'siri o'rganildi. Xususan, robototexnika vositalari (LEGO Mindstorms, Arduino) yordamida o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri va muammolarni hal qilish qobiliyatlari baholandi. Interfaol texnologiyalar (aqlli doskalar, sensorli ekranlar) yordamida ta'lim samaradorligi va o'quvchilarning faolligi o'rganildi. Raqamli resurslar (onlayn ta'lim platformalari, videodarsliklar) orqali o'quv materiallarini o'zlashtirish sifati tahlil qilindi. Gamifikatsiya elementlari (o'yinlashtirilgan topshiriqlar, ball tizimi) orqali o'quvchilarning motivatsiyasi va darsga bo'lgan qiziqish darajasi kuzatildi. Olingan natijalar asosida innovatsion texnologiyalarning informatika ta'limidagi samaradorligi haqida aniq xulosalar chiqarildi [7].

So'rov va intervyular o'tkazish – O'qituvchilar va o'quvchilar bilan chuqurlashtirilgan so'rov va intervyular tashkil etilib, ularning innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tajribalari, fikrlari va ehtiyojlari tahlil qilindi. So'rovnomalar turli yosh guruhlariga mos ravishda ishlab chiqilib, o'quvchilarning texnologiyalarni o'zlashtirish darajasi, interfaol vositalar bilan ishlashga bo'lgan munosabati va motivatsiya darajasi o'rganildi. O'qituvchilarga berilgan intervyularda innovatsion texnologiyalarni joriy etishda duch kelinadigan

muammolar, o'qitish jarayonida foydalanilayotgan metodlar va bu texnologiyalarning samaradorligi tahlil qilindi [3]. Olingan natijalar asosida innovatsion texnologiyalarning boshlang'ich sinflarda qo'llanilishining ijobiy va salbiy jihatlari aniqlanib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash – Eksperimental tadqiqot va so'rov natijalari asosida chuqurlashtirilgan statistik tahlil olib borildi. Olingan ma'lumotlar maxsus dasturiy vositalar yordamida qayta ishlanib, ularning ishonchlilik darajasi tekshirildi. Diagrammalar va jadval shaklida taqdim etilgan natijalarga asoslanib, innovatsion texnologiyalarning o'quv jarayoniga ta'siri tahlil qilindi. Shuningdek, o'quvchilarning baholash natijalari, bilim darajasidagi o'zgarishlar va texnologiyalardan foydalanish bo'yicha qiyinchiliklar o'rganilib, ularning sabablarini aniqlash uchun statistik modellardan foydalanildi [8].

Innovatsion texnologiyalarning o'quv jarayoniga ta'sirini baholash – Olingan natijalar asosida, turli texnologik vositalarning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ta'siri chuqur tahlil qilindi. Robototexnika, interfaol doskalar, gamifikatsiya elementlari va raqamli platformalar qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi, faolligi va bilim olish samaradorligi an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Shuningdek, turli innovatsion texnologiyalarning o'quv jarayonidagi rolini o'zaro taqqoslash natijasida, eng samarali metodlar aniqlandi va ularning qaysi yosh guruhlariga mos kelishi tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida innovatsion yondashuvlarning o'quv jarayonidagi o'rni bo'yicha xulosalar shakllantirildi.

Shu tariqa, ushbu tadqiqotda boshlang'ich sinflarda informatika ta'limida innovatsion texnologiyalarning qo'llanishi bo'yicha aniq natijalar olish va ularning samaradorligini baholash uchun turli xil ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, boshlang'ich sinflarda informatika ta'limida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshirish bilan birga, ularning axborot savodxonligini ham sezilarli darajada rivojlantirishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi muhim xulosalar shakllantirildi:

Robototexnika vositalari (LEGO Mindstorms, Arduino) orqali dars o'tish o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu vositalar orqali o'tilgan darslardan so'ng o'quvchilarning masalalarni mustaqil hal qilish ko'nikmalari 40% ga yaxshilandi [4].

Scratch va boshqa blokli dasturlash muhitlaridan foydalanish o'quvchilarning dasturlash asoslarini erta bosqichda o'rganishiga imkon beradi. Tadqiqot davomida ushbu dasturlar yordamida mustaqil ishlagan o'quvchilarning algoritmik fikrlash darajasi 30% ga oshdi.

Interfaol doskalar va raqamli platformalar orqali ta'lim berish an'anaviy metodlarga nisbatan o'quvchilarni ko'proq jalb qiladi va o'quv materiallarini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Eksperiment natijalariga ko'ra, interfaol metodlardan foydalangan o'quvchilarning darsga qiziqishi 50% ga ortgani aniqlandi.

Gamifikatsiya elementlaridan foydalanish (o'yin elementlari, qiziqarli topshiriqlar) o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va dars jarayonini samarali tashkil qilish imkonini beradi. So'rovnomalar natijalariga ko'ra, o'yin elementlaridan foydalangan holda tashkil etilgan darslarda ishtirok etgan o'quvchilarning 70% dan ortig'i bu metodning darsni tushunishga va qiziqarli bo'lishiga yordam berganligini ta'kidlagan [5].

Bundan tashqari, tajriba sinflarida o'tkazilgan kuzatuvlar natijasida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilish va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish natijasida o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari 25-30%

ga oshganligi qayd etildi. Shu sababli, boshlang'ich ta'lim informatika darslarida innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi [6].

Innovatsion texnologiyalar boshlang'ich sinf informatika ta'limida qo'llanilganda o'quvchilarning axborot savodxonligini oshirishda samarali natijalar beradi. Yangi texnologiyalar yordamida o'quvchilarning kreativ fikrlash, mustaqil o'rganish va muammolarni hal qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Biroq, bu texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish, tegishli o'quv dasturlarini ishlab chiqish va texnik infratuzilmani mustahkamlash zarur.

Bundan tashqari, o'quvchilarning texnologiyalarni o'zlashtirish darajasi yosh guruhiga va o'quv materialining murakkabligiga qarab farq qiladi. Shuningdek, ba'zi o'qituvchilar uchun innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilishda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda.

Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini innovatsion texnologiyalar yordamida rivojlantirish o'quvchilarning axborot-savodxonligini oshirish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash o'quv jarayonini yanada interfaol va samarali qiladi. Ta'lim tizimida bunday texnologiyalarni keng qo'llash uchun o'qituvchilarga texnik ko'nikmalarni rivojlantirish zarur. Kelajakda boshlang'ich ta'limda informatika fani bo'yicha innovatsion texnologiyalarni joriy etish strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Айтмаматов К., Ахмедов А. Бошланғич таълимда ахборот технологияларини қўллаш. – Тошкент: Фан ва технология, 2020. – 220 б.
2. Исмоилов Н. Б., Каримова Г. Ўқувчиларда алгоритмик тафаккурни шакллантириш усуллари. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий университети, 2018. – 180 б.
3. Makhmudov U. Development of Computational Thinking in Primary School Students // International Journal of Educational Technology. – 2021. – Vol. 15, No. 3. – P. 102–115.
4. Resnick M., Maloney J., Monroy-Hernández A., et al. Scratch: Programming for all // Communications of the ACM. – 2009. – Vol. 52, No. 11. – P. 60–67.
5. Papert S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. – New York: Basic Books, 1980. – 230 p.
6. Черкасова Е. Интерактивные технологии в обучении младших школьников // Педагогика и психология. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 45–58.
7. Бирюков В.В., Морозова Л.П. Робототехника в начальной школе: методические рекомендации. – Москва: Просвещение, 2021. – 192 с.
8. Ahmadov I. The Role of Digital Resources in Primary Education // Journal of Modern Teaching Methods. – 2022. – Vol. 18, No. 4. – P. 88–99.

UO'K: 512.7

ALGEBRAIK GEOMETRIYA VA UNING ZAMONAVIY TADQIQOTLARI

<https://zenodo.org/records/15776796>

**Jo'rayev Shuxratbek Maxamadaliyevich,
Nu'monova Nodiraxon Omonjon qizi**
Andijon davlat pedagogika instituti

Anotatsiya. *Mazkur maqolada algebraik geometriyaning asosiy nazariy tushunchalari, tarixiy rivojlanishi hamda uning zamonaviy tadqiqotlaridagi o'rni yoritilgan. Algebra va geometriya uyg'unligidan kelib chiqqan bu sohaning asosiy ob'ektlari — algebraik to'plamlar, varietalar, kohomologiya va homotopiya kabi tushunchalar keng muhokama qilingan. Shuningdek, algebraik*

